

Rio Branco comemora: a menor inflação do Brasil

Fevereiro de 2026

Projeto: MONITORAMENTO DO IPCA 2026

Programa de Educação Tutorial
PET Economia

Acesse
Sistema de Monitoramento da Inflação - SMI

https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/

Coordenador:
Dr. Rubicleis G. Silva

Período de Referência:
Fevereiro/2026

Data de Publicação:
13 de março de 2026

Panorama Inflacionário Nacional

Conhecendo o IPCA

O **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)** é o indicador oficial da inflação brasileira, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ele mensura a variação de preços de uma cesta abrangente de produtos e serviços consumida por famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, refletindo as dinâmicas de preço que afetam diretamente o poder de compra das famílias brasileiras.

No contexto econômico nacional, a inflação capturada pelo IPCA evidencia as *pressões de demanda e oferta* que moldam a economia. Essas variações são influenciadas por fatores estruturais como política monetária, flutuações cambiais, movimentação de preços de commodities e choques de oferta.

O acompanhamento sistemático e contínuo deste indicador é imprescindível tanto para a formulação de políticas econômicas quanto para compreender as tendências inflacionárias do país.

O IPCA possui as seguintes características:

- **Cobertura populacional:** Abrange famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos
- **Abrangência geográfica:** Pesquisa realizada em 16 regiões metropolitanas do país
- **Amplitude da cesta:** Monitora a variação de mais de 400 produtos e serviços
- **Alinhamento metodológico:** Utiliza metodologia compatível com padrões internacionais de mensuração inflacionária

O IPCA nacional de Fevereiro

Em fevereiro de 2026, o Brasil registrou uma inflação de **0,70%**. No acumulado dos últimos 12 meses, o país apresenta um IPCA de **3,81%**, refletindo a dinâmica inflacionária acumulada ao longo do período.

A desagregação do IPCA por grupos inflacionários no mês de fevereiro revela a contribuição diferenciada de cada segmento na formação do índice geral, conforme demonstra a análise a seguir.

Tabela 1: Desagregação do IPCA por grupos inflacionários em fevereiro de 2026

Especificação	IPCA (%)	Peso (%)	Impacto (p.p.)
Índice geral	0,70	100,00	0,70
1. Alimentação e bebidas	0,26	21,40	0,06
2. Habitação	0,30	15,36	0,05
3. Artigos de residência	0,13	3,50	0,00
4. Vestuário	0,16	4,68	0,01
5. Transportes	0,74	20,44	0,15
6. Saúde e cuidados pessoais	0,59	13,68	0,08
7. Despesas pessoais	0,33	10,33	0,03
8. Educação	5,21	6,03	0,31
9. Comunicação	0,15	4,58	0,01

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026)

Os grupos de **Educação** e **Transportes** merecem atenção especial, pois respondem conjuntamente por **66,53%** da inflação registrada em fevereiro de 2026. Esta concentração evidencia a importância determinante destes setores na dinâmica inflacionária do período.

O grupo de **Educação** apresentou impactos particularmente significativos, registrando uma variação de **5,21%** em fevereiro. Este desempenho é justificado pelo *início do ano letivo*, período que concentra despesas estruturais como compra de material escolar, reajustes de mensalidades escolares e universitárias, além de outras despesas relacionadas à educação formal. Essas pressões inflacionárias sazonais refletem o calendário acadêmico e as práticas comerciais consolidadas no setor educacional brasileiro.

O grupo de **Transportes**, por sua vez, contribuiu com **0,15 pontos percentuais** para o IPCA geral, representando uma variação de **0,74%**. Esta contribuição, embora moderada em termos relativos, reforça a importância dos custos de deslocamento na composição do índice inflacionário geral.

Especificamente, o itens que explicam este aumento significativo na variação de preço deste grupo foram passagens aéreas, com aumento de 11,40% e seguros voluntários de veículos, com aumento de 5,62%. Em termos de impactos no IPCA, o grupo de transporte correspondeu a 0,15 p.p. (0,08 p.p. passagens aéreas e 0,04 p.p. seguros voluntários de veículo), ou seja, 21,61% do IPCA de fevereiro.

Estes dois grupos ilustram como fatores sazonais específicos e estruturais da economia brasileira moldam a trajetória da inflação, com implicações significativas para o poder de compra das famílias brasileiras e para a formulação de políticas econômicas.

A ótima notícia está no grupo de alimentação e bebidas, pois mesmo representando 21,40% do índice de preço, representou apenas 7,95% da inflação de fevereiro.

Conhecendo a Inflação de Rio Branco

Rio Branco Comparada

O IPCA do mês de fevereiro de 2026 mostra diferenças relevantes no comportamento inflacionário entre as capitais e regiões metropolitanas brasileiras conforme mostra a Figura 1. De modo geral, observa-se que a inflação mensal apresentou variações acentuada, situando-se entre 0,07% e 0,98%. As maiores variações foram registradas em Fortaleza (0,98%) e São Paulo (0,97%), seguidas por Belo Horizonte (0,76%), Grande Vitória (0,75%) e Rio de Janeiro (0,74%), indicando pressões inflacionárias relativamente mais intensas nesses centros urbanos no período analisado.

No extremo oposto do ranking temos o município de Rio Branco (AC), que apresentou a menor variação de preços entre todas as localidades pesquisadas, com inflação mensal de apenas 0,07% em fevereiro de 2026. Esse resultado indica uma dinâmica de preços substancialmente mais contida na capital acreana quando comparada às demais capitais brasileiras, situando-se muito abaixo das variações observadas na maioria das regiões metropolitanas do país.

Cabe destacar que o comportamento observado em fevereiro representa uma significativa reversão em relação ao mês imediatamente anterior. Em janeiro de 2026, Rio Branco havia registrado a maior inflação entre todas as capitais e regiões metropolitanas consideradas na pesquisa do IBGE. Assim, em apenas um mês, a capital acreana passou da posição de maior inflação do país para a de menor variação de preços no índice oficial, evidenciando uma forte oscilação na dinâmica inflacionária local.

Figura 1: IPCA de municípios e regiões metropolitanas brasileiras em fevereiro de 2026

Fonte: Elaborado a partir de (Silva, 2026)

Os Grupos Inflacionários

A Tabela 2 apresenta a decomposição da inflação medida pelo IPCA para o município de Rio Branco no mês de fevereiro de 2026, considerando os principais grupos de consumo que compõem a cesta utilizada no cálculo do índice. Observa-se que a inflação agregada do período foi de 0,07%, resultado da interação entre grupos com variações positivas e negativas de preços.

A análise conjunta da variação percentual, dos pesos na estrutura do índice e dos impactos em pontos percentuais permite compreender quais segmentos da cesta de consumo exerceram maior influência sobre o resultado final da inflação no período.

Entre os grupos que exerceram maior pressão inflacionária, destaca-se o grupo Educação, que apresentou a maior variação de preços (3,44%) e o maior impacto sobre o índice geral (0,106 ponto percentual), mesmo possuindo participação relativamente pequena na estrutura de ponderação do IPCA (3,09%). Também contribuíram positivamente para a inflação os grupos Despesas pessoais e Transportes, com variações de 0,70% e 0,23%, gerando impactos de 0,059 e 0,054 ponto percentual, respectivamente. Adicionalmente, os grupos Saúde e cuidados pessoais e Artigos de residência também apresentaram variações positivas de preços, ainda que com impactos mais moderados sobre o índice geral.

Por outro lado, alguns grupos exerceram efeito de contenção da inflação no período analisado. O grupo Alimentação e bebidas, que possui um dos maiores pesos na estrutura do índice (23,26), registrou queda de preços de -0,32%, gerando impacto negativo de -0,074 ponto percentual. De forma semelhante, os grupos Habitação

e Vestuário também apresentaram retrações nos preços, com impactos de -0,056 e -0,055 ponto percentual, respectivamente.

O grupo Comunicação igualmente registrou variação negativa, embora com impacto relativamente menor. Em conjunto, essas reduções contribuíram para compensar parte das pressões inflacionárias observadas em outros grupos, resultando em uma inflação geral moderada no mês de fevereiro de 2026 em Rio Branco.

Tabela 2: Decomposição da inflação do IPCA por grupos de consumo — Rio Branco, fevereiro de 2026

Grupos inflacionários	Varição (%)	Pesos	Impactos (p.p.)
IPCA	0,07	100,00	0,070
Alimentação e bebidas	-0,32	23,26	-0,074
Habitação	-0,43	12,98	-0,056
Artigos de residência	0,35	4,58	0,016
Vestuário	-0,80	6,85	-0,055
Transportes	0,23	23,46	0,054
Saúde e cuidados pessoais	0,24	12,63	0,030
Despesas pessoais	0,70	8,45	0,059
Educação	3,44	3,09	0,106
Comunicação	-0,33	4,68	-0,015

Fonte: (Silva, 2026)

Os mocinhos e vilões da Inflação

O setor de serviços dominou as maiores altas percentuais do período. O seguro voluntário de veículo liderou com 8,51%, seguido pelo ônibus intermunicipal (8,11%). O setor educacional manteve pressão inflacionária significativa, com ensino médio registrando 8,02% e ensino fundamental 7,63%, conforme evidenciado na Tabela 3. Estes aumentos refletem os reajustes típicos de mensalidades no início do ano letivo. O ovo de galinha foi o único produto alimentício entre as maiores altas (7,32%), possivelmente devido a fatores sazonais de produção.

Por outro lado, a Tabela 3 revela deflação acentuada em frutas e hortaliças. O abacate liderou as quedas com 24,07%, seguido pelo limão (-14,93%) e açaí (-8,95%). A batata-doce (-6,75%) e banana da terra (-5,52%) também contribuíram para a contenção inflacionária no setor alimentar. Estas variações negativas sugerem fatores sazonais favoráveis à produção ou excesso de oferta regional.

A configuração dos dados evidencia inflação concentrada em serviços essenciais contrastando com deflação em alimentos in natura, padrão que reflete dinâmicas sazonais típicas da região amazônica e políticas de reajuste do setor de serviços.

Tabela 3: Variações percentuais dos subitens do IPCA de Rio Branco entre janeiro e fevereiro de 2026

Subitens	Varição (%)
Seguro voluntário de veículo	8,51
Ônibus intermunicipal	8,11
Ensino médio	8,02
Ensino Fundamental	7,63
Ovo de galinha	7,32
Banana da terra	-5,52
Batata-doce	-6,75
Açaí	-8,95
Limão	-14,93
Abacate	-24,07

Fonte: (Silva, 2026)

A análise dos dados apresentados na Tabela 4 indica os impactos em pontos percentuais dos subitens sobre o IPCA de Rio Branco em fevereiro, tal análise é a mais adequada para identificar os verdadeiros mocinhos e vilões do processo inflacionário.

O setor educacional emerge como o principal responsável pelas pressões inflacionárias do período, conforme evidenciado na Tabela 4. O Ensino Superior liderou as altas, com impacto de 0,060 pontos percentuais sobre o IPCA, seguido pelo Ensino Fundamental, que contribuiu com 0,029 pontos percentuais.

Estes aumentos refletem diretamente os reajustes das mensalidades escolares e universitárias, fenômeno típico do início do ano letivo, quando as instituições de ensino promovem correções em suas tabelas de preços. A magnitude desses impactos evidencia a relevância dos serviços educacionais na composição orçamentária das famílias rio-branquenses.

No segmento de serviços, observa-se também pressão inflacionária significativa em atividades relacionadas ao transporte e cuidados pessoais. As passagens aéreas registraram o segundo maior impacto positivo (0,040 pontos percentuais), possivelmente reflexo da sazonalidade turística e da retomada das atividades após o período de férias. Os serviços de conserto de automóveis (0,039 pontos percentuais) e cabeleireiro e barbeiro (0,029 pontos percentuais) completam o grupo de itens que exerceram pressão altista sobre o índice, indicando aquecimento no setor de serviços pessoais e automotivos.

Por outro lado, a Tabela 4 indica importantes fatores de contenção inflacionária, concentrados principalmente nos setores de bens duráveis,

energia e alimentação. A energia elétrica residencial apresentou o maior impacto deflacionário (-0,080 pontos percentuais), contribuindo significativamente para a moderação do IPCA. Este comportamento pode estar associado a políticas tarifárias ou sazonalidade no consumo energético. O setor automotivo também exerceu influência deflacionária, com automóveis novos impactando negativamente em 0,040 pontos percentuais, possivelmente reflexo de estratégias comerciais ou ajustes de mercado.

No segmento alimentar, o arroz registrou impacto negativo de 0,030 pontos percentuais, indicando redução nos preços deste item básico da cesta de consumo. Simultaneamente, a gasolina apresentou contribuição deflacionária de igual magnitude (-0,030 pontos percentuais), fator relevante para a dinâmica de custos de transporte e logística. Curiosamente, o subitem camisa/camisetas também contribuiu negativamente (-0,026 pontos percentuais), sugerindo possíveis promoções ou ajustes sazonais no setor de vestuário.

A configuração apresentada na Tabela 4 sugere um cenário de inflação de serviços contrastando com deflação em bens, padrão que tem caracterizado diversos mercados regionais. A predominância de impactos positivos nos serviços educacionais e pessoais, combinada com a contenção nos preços de bens essenciais como energia e combustíveis, indica uma dinâmica inflacionária seletiva, onde pressões de demanda em serviços específicos são parcialmente compensadas por fatores deflacionários em outros segmentos da economia local.

Tabela 4: Impacto dos subitens sobre o IPCA de Rio Branco em fevereiro de 2026 (em pontos percentuais)

Subitens	Impacto
Ensino Superior	0,060
Passagens aéreas	0,040
Conserto de automóveis	0,039
Cabeleireiro e barbeiro	0,029
Ensino Fundamental	0,029
Camisa/camisetas	-0,026
Arroz	-0,030
Gasolina	-0,030
Automóveis novos	-0,040
Energia elétrica residencial	-0,080

Fonte: (Silva, 2026)

Indicadores Inflacionários

Os indicadores inflacionários complementares fornecem uma visão mais abrangente da dinâmica de preços, permitindo identificar tendências subjacentes e avaliar a persistência dos movimentos inflacionários.

O Índice de Difusão da Inflação - IDI

O Índice de Difusão da Inflação (IDI) apresentado na Figura 2 revela um comportamento oscilante ao longo do período analisado, com valores consistentemente superiores ao patamar neutro de 50%, indicando predominância de itens com variações positivas de preços. O pico do índice ocorreu em abril de 2025 (65,80%), seguido por janeiro de 2026 (62,00%) e dezembro de 2025 (61,20%), sugerindo períodos de maior disseminação das pressões inflacionárias. Por outro lado, o menor valor registrado foi em julho de 2025 (47,20%), único mês em que o IDI ficou abaixo de 50%, indicando que a maioria dos itens apresentou variações negativas ou estabilidade de preços naquele período.

A trajetória recente do IDI mostra uma tendência de arrefecimento das pressões inflacionárias, com redução de 62,00% em janeiro para 56,00% em fevereiro de 2026. Esta dinâmica sugere menor disseminação da inflação na economia, embora o índice permaneça acima do patamar neutro. A volatilidade observada ao longo do período, alternando entre valores próximos a 47% e 66%, evidencia a natureza heterogênea dos movimentos de preços, com períodos de maior sincronização inflacionária intercalados por momentos de comportamentos mais dispersos entre os diferentes componentes do índice de preços.

Figura 2: Índice de difusão da inflação de Rio Branco no período de março de 2025 a fevereiro de 2026

Núcleos da Inflação

A análise dos núcleos de inflação do IPCA de Rio Branco apresentada na Tabela ?? revela uma significativa moderação das pressões inflacionárias em fevereiro de 2026, contrastando com o comportamento observado no mês anterior.

Este arrefecimento generalizado dos núcleos sugere uma mudança estrutural na dinâmica inflacionária da capital acreana, com implicações importantes para a trajetória futura dos preços.

O mês de fevereiro de 2026 registrou uma desaceleração acentuada em todos os núcleos de inflação analisados. O núcleo EX1 apresentou queda substancial de 0,99% em janeiro para 0,19% em fevereiro, redução de 0,80 pontos percentuais. O núcleo EX2 experimentou comportamento similar, passando de 0,49% para 0,12%, enquanto o EX3 reduziu de 0,52% para 0,20%. Paralelamente, o IPCA geral também demonstrou moderação significativa, recuando de 0,81% em janeiro para 0,07% em fevereiro. O núcleo de média aparada (MA) manteve território negativo, passando de -0,15% para -0,98%, conforme evidenciado na Tabela ??.

Esta convergência dos núcleos para patamares mais baixos em fevereiro indicam que as pressões inflacionárias observadas em janeiro foram transitórias, relacionadas a reajustes sazonais típicos do início do ano. O comportamento consistentemente negativo do núcleo de média aparada ao longo de praticamente todo o período analisado reforça a hipótese de que pressões deflacionárias em itens específicos têm caracterizado a dinâmica de preços em Rio Branco, contribuindo para a moderação das tendências inflacionárias subjacentes.

Tabela 5: Núcleos de inflação do IPCA de Rio Branco, Acre nos últimos 12 Meses

Ano/Mês	ipca_EX1	ipca_EX2	ipca_EX3	ipca_geral	ipca_MA
2026-02	0.190	0.120	0.200	0.070	-0.980
2026-01	0.990	0.490	0.520	0.810	-0.150
2025-12	0.880	0.640	0.780	0.590	-0.610
2025-11	0.170	-0.310	-0.410	0.150	-1.000
2025-10	0.190	0.890	0.930	0.100	-1.400
2025-09	-0.080	1.360	1.420	0.460	-0.330
2025-08	0.110	0.910	0.990	-0.080	-1.640
2025-07	0.140	0.090	0.110	-0.150	-1.180
2025-06	0.950	0.720	0.750	0.640	-0.690
2025-05	0.110	0.230	0.220	0.000	-0.560
2025-04	0.790	0.510	0.490	0.550	-0.260
2025-03	0.300	0.930	0.920	0.270	-0.940

Fonte: Elaborado pelo autor

Conclusões

O processo inflacionário de Rio Branco em fevereiro de 2026 caracterizou-se por uma notável redução inflacionária, consolidando a capital acreana como a região de menor inflação do Brasil no período. Com variação de apenas 0,07%, Rio Branco experimentou uma reversão dramática em relação ao mês anterior, quando havia registrado a maior inflação nacional, evidenciando a natureza transitória das pressões observadas em janeiro.

A análise dos principais determinantes inflacionários revela que os **vilões** do processo concentraram-se predominantemente no setor de serviços educacionais e de transporte. O ensino superior emergiu como o principal responsável pelas pressões altistas, contribuindo com 0,060 pontos percentuais para o IPCA, seguido pelo ensino fundamental (0,029 p.p.), refletindo os reajustes sazonais típicos do início do ano letivo. No segmento de transportes, as passagens aéreas exerceram impacto significativo (0,040 p.p.), possivelmente associado à sazonalidade turística pós-férias, enquanto os serviços de conserto de automóveis (0,039 p.p.) e cabeleireiro e barbeiro (0,029 p.p.) completaram o grupo de itens que pressionaram o índice para cima.

Por outro lado, os **mocinhos** da inflação concentraram-se nos setores de energia, bens duráveis e alimentação básica. A energia elétrica residencial destacou-se como o principal fator de contenção inflacionária, com impacto negativo de -0,080 pontos percentuais, seguida pelos automóveis novos (-0,040 p.p.) e pela gasolina (-0,030 p.p.). No segmento alimentar, o arroz contribuiu negativamente com -0,030 pontos percentuais, enquanto o vestuário, representado por camisa/camisetas, também exerceu efeito deflacionário (-0,026 p.p.). Esta configuração evidencia um padrão de inflação de serviços contrastando com deflação em bens essenciais, dinâmica que caracterizou a estrutura de preços regional e contribuiu decisivamente para a moderação do índice geral.

A convergência dos núcleos de inflação para patamares substancialmente mais baixos em fevereiro, combinada com a redução do Índice de Difusão da Inflação de 62% para 56%, corrobora a hipótese de que as pressões inflacionárias de janeiro foram predominantemente sazonais e transitórias. Este cenário posiciona Rio Branco

em trajetória favorável de estabilidade de preços, com perspectivas promissoras para a manuten-

ção de baixas taxas inflacionárias nos próximos períodos.

Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Tabela 7060 – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)**. [S. l.: s. n.], 2026. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060>. Acesso em: 12 mar. 2026.

SILVA, Rubicleis G. **Dashboard IPCA Rio Branco: Sistema Interativo de Monitoramento Inflacionário**. Rio Branco, 2026. Disponível em: https://y2c0z2-rubicleis-gomes.shinyapps.io/IPCA_Rio_Branco/.